

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
Severodonetsk, Ukraine

Lubov Ivanova,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate
Professor of Department of Public, Management, Ad-

ministration and International Economics, Bila Tserkva
National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine

Olga Zaiats,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Management, National Transport
University, Kyiv, Ukraine

УДК 338.242.2

КЛИМЕНЧУКОВА Н.С.

Значення інституцій інноваційної економіки для забезпечення розвитку підприємництва

Актуальність теми дослідження. Пандемія COVID–19, безсумнівно, вплинула на більшість сфер соціального, політичного та економічного життя. Однією з найважливіших сфер, яка, на думку багатьох дослідників, політологів та економістів, що сильно постраждала від COVID–19, є підприємницька. В такому випадку ефективність реалізації функцій підприємництва знаходиться у залежності від захисту бізнесу дієвими інститутами, що, на нашу думку, є дуже важливим і актуальним завданням не лише для вчених, а і експертних установ, політиків, менеджерів, економістів тощо.

Постановка проблеми. Для забезпечення розвитку підприємництва важливим є конкретизація ролі та значення інституцій інноваційної економіки, які чинять вплив на перспективний розвиток бізнесу. Корегування та удосконалення їх діяльності є важливою умовою формування економіки нового типу заснованої на знаннях та інноваціях.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити роль та значення інституцій інноваційної економіки для забезпечення розвитку підприємництва.

Метод або методологія дослідження. В статті використано методи абстрагування, конкретизації, систематизації, формалізації, аналізу, синтезу, й теоретичного узагальнення.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Визначено, що наявність інституцій в інноваційній економіці є важливою умовою розвитку підприємництва. Удосконалення та перегляд інституціональної матриці підприємництва повинні бути під пильною увагою вчених та державних посадовців.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, закладів вищої освіти, органів місцевого самоврядування для удосконалення інституціонального забезпечення розвитку підприємництва.

Висновки за статтею. Конкретизовано роль, значення та функціональні ознаки інституцій в інноваційній економіці, які стимулюють розвиток підприємництва. Визначено необхідність подальшого удосконалення державного регулювання інституціональним середовищем підприємництва.

Ключові слова: інститути, підприємництво, внутрішнє середовище, малі та великі підприємства.

КЛИМЕНЧУКОВА Н.С.

Значение институтов инновационной экономики для обеспечения развития предпринимательства

Актуальность темы исследования. Пандемия COVID–19, несомненно, повлияла на большинство сфер социальной, политической и экономической жизни. Одной из важнейших сфер, которая, по мнению многих исследователей, политологов и экономистов, сильно пострадала от кризиса COVID–19, является предпринимательская. В таком случае эффективность реализации функций предпринимательства зависит от защиты бизнеса действенными институтами, что, по нашему мнению, является очень важной и актуальной задачей не только для ученых, но и экспертных учреждений, политиков, менеджеров, экономистов и т.д.

Постановка проблеми. Для обеспечения развития предпринимательства важна конкретизация роли и значения институтов инновационной экономики, которые оказывают влияние на перспективное развитие бизнеса. Корректирование и усовершенствование их деятельности является важным условием формирования экономики нового типа основанной на знаниях и инновациях.

Постановка целей и задач исследования – исследовать роль и значение институтов инновационной экономики для обеспечения развития предпринимательства.

Метод или методология исследования. В статье использованы методы абстрагирования, конкретизации, систематизации, формализации, анализа, синтеза и теоретического обобщения.

Презентация основного материала (результаты исследования). Установлено, что наличие институтов в инновационной экономике является важным условием развития предпринимательства. Усовершенствование и пересмотр институциональной матрицы предпринимательства должны быть под пристальным вниманием ученых и государственных чиновников.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности субъектов предпринимательской деятельности, учреждений высшего образования, органов местного самоуправления для усовершенствования институционального обеспечения развития предпринимательства.

Выводы по статье. Конкретизированы роль, значение и функциональные признаки институтов в инновационной экономике, которые стимулируют развитие предпринимательства. Определена необходимость дальнейшего усовершенствования государственного регулирования институциональной средой предпринимательства.

Ключевые слова: институты, предпринимательство, внутренняя среда, малые и крупные предприятия.

KLYMENCHUKOVA N.S.

The importance of institutions of the innovative economy to ensure the development of entrepreneurship

Relevance of the research topic. The COVID–19 pandemic has undoubtedly affected most areas of social, political and economic life. One of the most important areas, which, according to many researchers, political scientists and economists, has been hit hard by the COVID–19 crisis, is entrepreneurship. In this case, the effectiveness of the implementation of the functions of entrepreneurship depends on the protection of business by effective institutions, which, in our opinion, is a very important and urgent task not only for scientists, but also for expert institutions, politicians, managers, economists, etc.

Formulation of the problem. To ensure the development of entrepreneurship, it is important to specify the role and significance of the institutions of the innovative economy, which have an impact on the future development of business. Adjusting and improving their activities is an important condition for the formation of a new type of economy based on knowledge and innovation.

Setting goals and objectives of the study – to explore the role and importance of the institutions of the innovative economy to ensure the development of entrepreneurship.

Research method or methodology. The article uses methods of abstraction, concretization, systematization, formalization, analysis, synthesis and theoretical generalization.

Presentation of the main material (research results). It has been established that the presence of institutions in the innovation economy is an important condition for the development of entrepreneurship. Improvement and revision of the institutional matrix of entrepreneurship should be under the close attention of scientists and government officials.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practical activities of business entities, institutions of higher education, local governments to improve the institutional support for the development of entrepreneurship.

Conclusions on the article. The role, significance and functional features of institutions in the innovative economy that stimulate the development of entrepreneurship are specified. The need for further improvement of state regulation of the institutional environment of entrepreneurship is determined.

Key words: institutions, entrepreneurship, internal environment, small and large enterprises.

Problem statement in general and its connection with important scientific or practical tasks. Given the fact that Ukraine's national economy, despite some stagnation during the pandemic, is still in a stable economic situation (mainly due to favorable trends in agriculture), it is necessary to take into account its possible deterioration in the coming years, which in turn can lead to problems of business development, instability of its external and internal environment. Moreover, since Ukraine's independence, there has been a tendency to harass private business and ignore the needs of the state. As a result, the business sector is characterized by a trend towards the shadow sector, which reduces the positive impact of business activities for socio-economic development of the country.

Analysis of the latest research and publications. The issue of providing institutional support for business development has always been at the forefront of scientific thought [1–7]. At the same time, fleeting trends in industry, social protection, private and intellectual property are affecting entrepreneurship. That is why state measures to support business institutions must be constantly reviewed and improved in the current context.

Formulation of the goals of the article (setting the task) – to explore the role and importance of institutions of innovative economy to ensure the development of entrepreneurship.

Presentation of the main research material with full justification of the obtained scientific results. Modern entrepreneurship is undergoing constant and rapid transformation. This affects the strengthening of the institutional dynamics of change, requiring their constant reconfiguration, due to the close intertwining of communications between institutions and business, as well as increasing globalization, competition and the complexity of migration processes. These changes are taking place both in institutions and in business, which requires a constant response of the state to trends in this sector of the economy and the institutions that shape it. In addition, statistics show the unstable dynamics of large, small and medium-sized enterprises (Table 1), which indicates the need to support them.

After 1991, most economists looked for ways to solve problems in business and its institutions, identifying tools to solve them, which were mostly based on macroeconomic views. Ukraine's independence has brought a radical change in the institutional environment of entrepreneurship, and

Table 1. The number of business entities available in the economy of Ukraine

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Number of business entities in total, units (excluding banks)	1722070	1932161	1974318	1865530	1805059	1839593	1941625	1973577
Including:								
large, units	659	497	423	383	399	446	518	512
medium, units	18859	15906	15203	14832	14937	16057	17751	17602
small, units	373809	324598	327814	291154	322920	339374	362328	355708
of which micro-enterprises, units	318477	278922	284241	247695	278102	292772	313380	307871
natural persons–entrepreneurs, units	1328743	1591160	1630878	1559161	1466803	1483716	1561028	1599755
from natural persons–entrepreneurs:								
subjects of medium business, units	351	712	307	281	317	419	378	344
small business entities, units	1328392	1590448	1630571	1558880	1466486	1483297	1560650	1599411
of which subjects of micro-entrepreneurship, units	1318703	1580965	1626589	1553041	1458980	1471965	1550633	1591031

Source: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

consequently in scientific approaches to its study, the improvement of which continues to this day. On the basis of the new dynamically developing institutional economy, it is through the reform of institutions that an attempt is being made to achieve a synergistic economic effect from the functioning of all institutions that take care of entrepreneurship.

Entrepreneurship institutions can be defined as rules, customs and related principles related to the functioning of business and business entities (actors). Entrepreneurship institutions reflect the system of relations, the dynamics of mechanisms and the structure of the institutional environment of entrepreneurship and its components, as well as constantly interact with each other on the basis of hidden and open communication channels. Such communications form and adapt the behavior of business entities, as well as workers, trade unions, employers, the state and local authorities. In addition, the emergence of various social norms, values, cultures and legal principles, according to which the subjects of the institutional environment of entrepreneurship operate, can be traced within the institutions.

It should be noted that there may be formal business institutions that operate under clear rules, regulations and laws. There are also informal or transitional institutions that are based on activities within a certain time frame.

Institutions related to the formation of structural order in business, and their activities are aimed at achieving a balance between supply and demand in the market in the event of a change in its situation. This type of institution should be called market. All of them stimulate entrepreneurship, although they affect it in different ways (both in direction and intensity). Market institutions of entrepreneurship, some authors note as a four-tier structure: level 1 – informal institutions; Level 2 – formal institutions; Level 3 – rules for concluding agreements, contracts; Level 4 – management decisions on resource allocation. It is also worth noting that scientists often use a narrow understanding of business institutions, which are called infrastructure institutions. These are the entities that create the institutional infrastructure of the market for entrepreneurship, which supports it and provides current activities.

In Ukraine, there are many business environment institutions and infrastructure elements that offer many programs for entrepreneurs, startups, employees of large corporations. Doing business is in-

creasingly associated with the need to use a variety of legal, informational, advisory and financial services. Entrepreneurs also face a number of institutional barriers arising from complex legal regulations or imperfect communication links. Moreover, effective state regulation by business environment institutions helps to overcome these barriers and improve cooperation between the state, individual market stakeholders, and investors with entrepreneurs.

The vast majority of business institutions are separate entities or entities operating in the market, which have the material and technical base, financial, human resources and managerial competencies necessary to provide services to business. The tasks of business institutes include: supporting innovative entrepreneurship at all stages of production, promoting the development of startups, attracting labor resources to engage in entrepreneurial activities, etc. The priorities of business institutes are to improve the conditions for doing business on a fair and competitive basis by training and consulting managers, maintaining communications between other companies, creating clusters and stimulating an innovative business environment, and attracting foreign investors to support domestic producers.

The mission is to provide the highest quality services by enhancing endogenous capacity and using available assistance programs funded by domestic and foreign funds, including the European Union. The task is to focus on stimulating and creating entrepreneurial sentiment. As part of the active work of the institutes, measures are being implemented to support and develop the competitiveness of enterprises and the region.

In foreign literature, one can often find the positions of the authors on the need to create Technology Transfer Centers (hereinafter – CTT) in business. These are units created for the sale (commercialization) or transfer to the market of the results of research and development work, know-how, inventions obtained by the parent company, a large concern or a medium-sized innovative enterprise. The purpose of CTT is the most efficient exploitation and commercialization of knowledge. Among other things, CTT comprehensively addresses issues related to the smooth transfer of technology, including:

- promoting research, technology and outsourcing to a wide range of entrepreneurs and investors;
- sale and granting of intellectual property rights in other forms (patents, licenses, know-how);

- protection of intellectual and private property rights;
- obtaining funding to support innovation;
- consulting services and staff training for innovative activities in business.

CTTs are able to intensify state and regional policy on cluster development. This geographical concentration of enterprises in related or non-related industries, promotes the establishment of mutually beneficial relations, stimulates the transfer of skills, technology and investment between enterprises. The concentration of CTT contributes to the creation of new enterprises, products and new jobs, thus reducing tensions in the labor market. The presence of CTT is a strength of every economy, national, regional and local.

Conclusions

Thus, institutions represented at the regional or local level are of great importance for entrepreneurship: chambers of commerce and industry, business support centers, venture funds, credit unions, consulting institutions, and business associations. The latter have an important role in protecting the rights and interests of entrepreneurs, increasing the competitiveness of small and medium enterprises and their positioning in foreign markets. Among other things, institutions represented at the regional or local level provide support for the development of the region's economy, including by stimulating entrepreneurship, small business, which has a positive impact on job creation, youth involvement and innovation in the region. Such support provides favorable conditions for the creation of new enterprises and the development of existing ones.

Список використаних джерел

1. Гнатенко І. А. Феномен інноваційного підприємництва в національній економіці. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 23 (1). С. 61–64.
2. Антипенко Н. В., Веденіна Ю. Ю., Гнатенко І. А., Пархоменко О. П. Фінансовий менеджмент ресурсозбереження інноваційно орієнтованих підприємств у контексті антикризової стратегії розвитку. *Агросвіт*. 2021. № 23. С. 10–16.
3. Гнатенко І. А. Особливості функціонування сучасного малого підприємництва як органічного елементу ринкової економіки. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2015. № 2 (1). С. 214–217.

4. Halytskyi O., Polenkova M., Fedirets O., Brezhnieva–Yermolenko O., Hanzjuk S. Mathematical risk assessment model for biodiesel production projects in Ukraine agriculture. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2021. № 2(37). P. 280–286.

5. Ложачевська О. М., Сафонова В. Є., Гнатенко І. А., Навроцька Т. А. Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес-процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. *Агросвіт*. 2021. № 15. С. 14–19.

6. Гнатенко І. А. Специфічні проблеми оцінювання партнерської взаємодії малих та великих виробничих підприємств. *Український соціум*. 2014. № 4. С. 104–112.

7. Клочан І. В., Трегубов О. С., Гнатенко І. А., Парохненко О. С. Управління розвитком підприємництва в інноваційній економіці: моделювання ефективного використання ресурсів та мінімізація трансакційних витрат. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 17. С. 5–10.

References

1. Hnatenko I. (2019). The phenomenon of innovative entrepreneurship in the national economy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu : serii: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University: Series: International Economic Relations and the World Economy]*, 23.1, 61–64.
2. Antypenko N., Viedienina Y., Hnatenko I., Parkhomenko, O. (2021). Financial management of resource conservation of innovation-oriented enterprises in the context of anti-crisis development strategy. *Agrosvit [Agroworld]*, 23, 10–16.
3. Hnatenko I. (2015). Features of the functioning of modern small business as an organic element of a market economy. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences]*, 2.1, 214–217.
4. Halytskyi O., Polenkova M., Fedirets O., Brezhnieva–Yermolenko O., Hanzjuk S. (2021). Mathematical risk assessment model for biodiesel production projects in Ukraine agriculture. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2.37, 280–286.
5. Lozhachevska O., Safonova V., Hnatenko I., Navrotska, T. (2021). Management of innovative economy: strategic approaches to business processes, personnel management and competitiveness. *Agrosvit [Agroworld]*, 15, 14–19.
6. Hnatenko I. (2014). Specific problems of assessing the partnership of small and large manufacturing enterprises. *Ukrainskyi sotsium [Ukrainian society]*, 4, 104–112.

7. Klochan I., Tregubov O., Hnatenko I., Parohnenko O. (2021). Entrepreneurship development management in an innovative economy: modeling resource efficiency and minimizing transaction costs. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 17, 5–10.

Дані про автора

Клименчукова Наталія Сергіївна,

к.е.н., доцент, докторант, ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, Україна

Данные об авторе

Клименчукова Наталья Сергеевна,

к.е.н., доцент, докторант, ВУЗ «Национальная академия управления», г. Киев, Украина

Data about the author

Nataliia Klymenchukova,

PhD (Economics), Associate Professor, Doctoral Candidate, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

УДК 658.009.12(075.8)

МАРТИН О.М., ЛЕМЕЦЕНКО Н.М.,
АРТЕМЧУК В.О., ПАРОХНЕНКО О.С.

Моделювання системи управління конкурентоспроможністю підприємства на основі маркетингу в умовах зміни споживчих переваг та розвитку інноваційного підприємництва

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання моделювання системи управління конкурентоспроможністю підприємства на основі маркетингу в умовах зміни споживчих переваг та розвитку інноваційного підприємництва обумовлюється відсутністю єдиної методики визначення власного конкурентного потенціалу з чіткою орієнтацією на ринкову ситуацію та врахуванням конкурентного ризику.

Постановка проблеми. При моделюванні системи управління конкурентоспроможністю підприємства на основі маркетингу в умовах зміни споживчих переваг та розвитку інноваційного підприємництва конкурентні переваги мають бути: значимими за умовами конкуренції; відповідати основним факторам успіху; бути стійкими у нестабільному середовищі; мати недоступність щодо відтворення конкурентами та інше, що потребує подальшого дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити моделювання системи управління конкурентоспроможністю підприємства на основі маркетингу в умовах зміни споживчих переваг та розвитку інноваційного підприємництва.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що моделювання системи управління конкурентоспроможністю підприємства на основі маркетингу заслуговує на увагу при затвердженні плану довгострокового перспективного розвитку в нестійких динамічних умовах зміни споживчих переваг та розвитку інноваційного підприємництва. Впровадження в практику інноваційно орієнтованих підприємств системи управління конкурентоспроможністю може сприяти посиленню їх конкурентних позицій на ризикованому конкурентному глобалізованому маркетинговому середовищі, а також підвищенню загального рівня конкурентоспроможності та отриманню переваг з ефективного використання конкурентних активів і компетенцій.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності сучасних інноваційно орієнтованих підприємств для підвищення рівня соціально–економічної ефективності.

Висновки. Обґрунтовано, що удосконалення стратегічних напрямів реалізації актуальних конкурентних переваг базується на стратегіях маркетингового управління конкурентоспроможністю. Доведено, що підтримка конкурентних переваг вимагає від інноваційно активних підприємств